

QORAKO'L TUMAN TOPONIMLARINING FONETIK VA TARKIBIY TUZILISHI

Axmatova Intizora Hasan qizi

NavDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Toponimik nomning ma'nosini ochib berishda fonetik va grammatik tahlilga murojaat qilish, toponimlarning leksik-semantik jihatdan tahlilini yanada aniqroq bo'lishiga yaqindan yordam beradi. Ushbu tadqiqotda Qorako'l tuman toponimlarining fonetik va tarkibiy tuzilishiga oid izlanishlar o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: toponimning fonetik xususiyati, bir asosli, asos va qo'shunchali toponimlar, topoformant, obod topoformanti.

Toponimik birliklarning etimologik tahlili, geografik obyekt nomining ma'nosini anglashga doir tilshunoslikda bir qator tahlil va izlanishlar olib borilgan va bugungi kunda ham tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Tilshunoslikda tahlil etilishi lozim bo'lgan atamalar mavjud bo'lib, ular sirasiga toponimik ma'no, toponimik asos, toponimik negiz, appelyativ, appelyativ leksika, toponimik formant, toponimik indikatorlarni ham kiritish mumkin. Bular orasida toponimik ma'no o'ziga xos o'ringa ega. Toponimik birlik ma'nosini aniqlashning bir necha xil yondashuvlari mavjud. Ulardan toponimik birlikning fonetik tuzilishini tadqiq etish muhim jihatlardan sanaladi.

Qorako'l tumani hududidagi geografik obyekt nomlarining aksariyati uzoq tarixga daxldor qadimiy nomlar bo'lib, o'tgan davr va xalq tili ularning fonetik tuzilishiga ancha ta'sir etganligini kuzatish mumkin. Bu kabi holatlar ba'zan

toponimlar etimologiyasini aniqlashda murakkabliklarni yuzaga keltiradi.

Tadqiqodchi A.Ishayev o'zining "O'zbekiston toponimiyasidan material yig'ishga doir" nomli maqolasida "Toponimlarning fonetik xususiyatini o'rganayotganda ularning tovush tarkibi, tovushlarning turi, bo'g'in tuzilishi, toponimik nom tarkibidagi undoshlarning jarangli-jarangsizligi hamda urg'usiga alohida e'tibor qaratilishi lozimligini aytib o'tgan.¹

Buxoro viloyati janubiy tumanlari hududidagi toponimlarning shakllanishi u yerga ko'chib kelgan, istiqomat qilgan va hozirda istiqomat qilayotgan aholining tili bilan bog'liq. Hududda o'zbeklar bilan bir qatorda tojiklar, turkmanlar, arablar, qoraqaloq va tatar millatiga mansub kishilar yashaydi. Albatta, bu holat tuman hududida mavjud toonimlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. O'z navbatida, aksariyat toponimlarga fonetik tuzilishi nuqtayi nazaridan o'zbek tili fonetik qurilishi qoidalariga muvofiq keladigan boshqa qardosh va noqardosh tillar ta'sir o'tkazganligini ko'rish mumkin.

Buxoro janubiy tuman toponimlarining fonetik tarkibi, tovushlarning joylashuvi, nomning qancha va qanday tovushlardan hosil bo'lishini quyidagicha tahlil qildik:

(C-consonant, V-vowel):

1. CVC – Jat;
2. VCCV – Arna;
3. CVCC – Sart;
4. VCVCV – Osiyo;
5. VCCVC – Adham;

¹ Ishayev A. O'zbekiston toponimikasidan bir material yig'ishga doir // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. – Toshkent, 1963. –B. 571-576

6. CVCCV – Morli, Chovli;
7. CVCVC – Solur, Qozon;
8. CVCCVC – Sho'rko'l, Kunduk, Sayyot;
9. CVCVVC – Qoraun;
10. CVCVCVC – Qorako'l, Ziyorat;
11. CVCVCV – Jig'achi;
12. CVCCVCV – Quvvacha, Darg'ali,
13. CVCVCCV – Qulonchi;
14. CVCVCVC – Janafar;
15. CVCCVCVC – Mirpo'lat;
16. CVCCVCVC – Kundakov;
17. CVCCVCCVC – Nimpoykol, Qumqishloq.

Bundan tashqari Qorako'l tumani hududida to'qqiz (Zog'orakash, Qumqishloq, Nimpoykol), o'n (Mallaishayx, Roxatibolo), o'n bir (Qoraqulonchi), o'n ikki (Mirishkorobod) tovushdan tarkib togan toponimlar ham uchraydi. Yuqoridagi toponimlar tarkib jihatdan bir necha birlikdan iborat: Chandir + obod, Arab+xona,.. Bu nomlar hozirda ajralmas shakl holidadir.

Qorako'l tuman toponimlarining necha bo'g'indan tashkil topganligi jihatdan quyidagicha tasniflash mumkin:

- a) bir bo'g'inli: Jat;
- b) ikki bo'g'inli: Arna,
- c) uch bo'g'inli: Bandboshi, Kundakov,
- d) to'rt bo'g'inli: Zog'orakash,
- e) besh bo'g'inli: Qoraqulonchi, Roxatipoyon

f) olti bo'g'inli: Quyi Yangibozor

Toponimlarning leksik-semantik xususiyatini aniqroq, batafsilroq bayon etishda nomning morfologik qurilishi alohida ahamiyatga ega. Tuman toponimiyasidagi geografik obyekt nomlari so'z qurilishi jihatdan rang-barangligini ko'rish mumkin. Bunda bir asosda, asos va asosdan, asos va qo'shimchadan tashkil topgan holatlarni kuzatish mumkin:

1. Bir asosli: Org'un, Qiyos, Ko'ydim, Adham, Qozon, Jat, Arna, Qo'lva, Kunduk, Solur, Sayyot, Qoraun, Ziyorat
2. Asos+asos: Chandir + obod, Sho'r + rabot, Qora + hoji, Darg'a + bog'i, Band + boshi, Qizil + rabot, Qum + qishloq

Toponimikada topoformant tushunchasi ham mavjud. Asos+asos shaklidagi Chandir+obod, Mirishkor+obod... ko'rinishidagi toponimlar tarkibidagi "obod" qismi topoformant hisoblanadi. Bu shakl Xorazm shevalarida "avat" shaklida qo'llanilishini O'.Rajabov "Xorazm toponimiyasi indikatorlarining lisoniy tahlili"² nomli nomzodlik dissertatsiyasida qayd etgan. Toponimlar tarkibidagi *obod* komponenti O'rta Osiyoda eng sarmahsul topoformantlardan bo'lib, uning tarqalish areali Eron, Afg'oniston, Pokiston kabi mamlakatlarni ham o'z ichiga olishini A.L.Xromov o'z tadqiqotlarida ta'kidlagan.³

Shuningdek, obod komponenti haqida P.Abramyan, T.Nafasov kabi olimlar ham fikr bildirib, bu so'z fors tiliga mansub bo'lib, "aholi joylashgan", "gullab-

² Ражабов Ў. Хоразм топонимияси индикаторларининг лисоний таҳлили: Филол. фанл. номз... дисс. автореф. – Т., 2007. – 47 б.

³ Хромов А.Л. Таджикская микропонимия долинВерхнего Зерафшана и Ягноба//Ономастика Средней Азии. – М.: Наука, 1978. – С.58-62.

yashnagan” kabi ma’nomlarni bildirishini⁴ va obod > obot > ovot > ovat urug’ nomi⁵ deya izohlaydilar.

3. Asos+affiks: Chovur+chi, Darg’a+li, Qulon+chi, Mor+li, Do’kon+cha, Tinch+lik, Paxta+kor

Toponimik nomning ma’nosini ochib berishda fonetik va grammatik tahlilga murojaat qilish, toponimlarning leksik-semantik jihatdan tahlilini yanada aniqroq bo’lishiga yaqindan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishayev A. O’zbekiston toponimikasidan bir material yig’ishga doir // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. – Toshkent, 1963. –Б. 571-576
2. Дўсимов З. Топонимлар таснифи масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1978. – 1-сон. – Б. 17-20.
3. Дўсимов З. Топонимларнинг ясалиши масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1980. – 2-сон. – Б.45.
4. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати (Ўзбекистоннинг жанубий районлари). – Т.: Ўқитувчи, 1988. – 135 б
5. Ражабов Ў. Хоразм топонимияси индикаторларининг лисоний таҳлили: Филол. фанл. номз.... дисс. автореф. – Т., 2007. – 47 б.

⁴ С Абрамян Р. Пехлавийско-персидско – армяно-русско – английский словарь. – Ереван, 1965. – С.61

⁵ Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати (Ўзбекистоннинг жанубий районлари). – Т.: Ўқитувчи, 1988. – 135 б.

6. С Абрамян Р. Пехлавийско-персидско – армяно-русско – английский словарь. – Ереван, 1965. – С.61
7. Хромов А.Л. Таджикская микропонимия долинВерхнего Зерафшана и Ягноба//Ономастика Средней Азии. – М.: Наука, 1978. – С.58-62.
8. С Абрамян Р. Пехлавийско-персидско – армяно-русско – английский словарь. – Ереван, 1965. – С.61